

РОЗВИТОК БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Котенко М.О.,

магістрант кафедри інформаційних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Овчарук І.В.

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ANALYSIS OF MARKET TRENDS AND PREDICTION OF CHANGES IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

Kotenko M.,

Master's student of the department of information technologies

State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

Ovcharuk I.

Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Technologies

State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

Анотація

Ця стаття присвячена актуальній темі використання штучного інтелекту у сфері ринкових відносин для принесення прибутку та розширення малого та середнього бізнесів. Згідно з вимогами сталого розвитку, державні та приватні підприємства повинні адаптуватися до мінливих умов та використовувати новітні технології. Стаття аналізує концепції "аналізу ринку", "трендів" та "етичного використання ШІ". Застосування ШІ в галузі інформаційно-комунікаційних технологій може підвищити прибуток компаній та задоволення потреб громадян і бізнесу.

Abstract

This article is devoted to the current topic of using artificial intelligence in the field of market relations to bring profit and expand small and medium-sized businesses. According to the requirements of sustainable development, public and private enterprises must adapt to changing conditions and use the latest technologies. The article analyzes the concepts of "market analysis", "trends" and "ethical use of AI". The application of AI in the field of information and communication technologies can increase the profits of companies and satisfy the needs of citizens and businesses.

Ключові слова: сучасне підприємство, маркетингові дослідження, маркетинг, інноваційні підходи, штучний інтелект.

Keywords: modern enterprise, marketing research, marketing, innovative approaches, artificial intelligence.

Вступ. Штучний інтелект (ШІ) – це галузь комп'ютерної науки, що займається створенням програм та алгоритмів, які можуть моделювати людський інтелект. ШІ кардинально змінив ситуацію у світі бізнесу. Однією з ключових сфер широкого застосування ШІ є аналіз ринкових тенденцій і прогнозування змін у бізнес-середовищі. Штучний інтелект трансформує способи роботи компаній, надаючи величезну кількість інформації та ідей, які можуть допомогти їм приймати обґрунтовані рішення, покращувати свою діяльність і залишатися попереду конкурентів.

Одна з ключових переваг штучного інтелекту є швидкість обробки великих обсягів даних. Алгоритми ШІ можуть швидко просіювати дані з різноманітних джерел, таких як соціальні мережі, стрічки новин та онлайн-огляди, щоб визначити закономірності та тенденції. Це може допомогти компаніям отримати уявлення про поведінку, уподобання та настрої споживачів, що може вплинути на їхні маркетингові стратегії та розробку продукту[1].

Використання ШІ. Можливо виділити три основні сфери, де за допомогою штучного інтелекту, бізнес здатен перейти на новий рівень, а саме:

1. Оптимізація операційної аналітики на основі єдиної інтелектуальної платформи;
2. Нові можливості для ефективної праці трудових ресурсів;
3. Максимізація рентабельності інвестицій завдяки рішенням, яке одночасно розвивається у ході бізнес-процесів.

Прогнозна аналітика на основі інтеграції штучного інтелекту у клієнтські та корпоративні програми заощадить час та ресурси компанії у ході різноманітних операцій. Використання централізованої платформи на основі штучного інтелекту допоможе:

1. Ефективно аналізувати товарні запаси та виконання замовлень, щоб зменшити витрати на утримання складу, мінімізувати затримки доставки, контролювати знижки;
2. Формувати пропозицію відповідно до бажань клієнта ще до того моменту, як він їх оголосить, забезпечуючи завжди актуальним асортиментом у магазині;
3. Мати доступ до єдиної бази даних про клієнтську карту;
4. Уникати шахрайства з платіжками та кібератак;

5. Синхронізувати асортимент у різних точках продажу, щоб забезпечувати клієнтам вибір у можливих локаціях для забирання оплаченого товару.

Враховуючи той факт, що нині машини витісняють живих людей та нівелюють певні професії, технологія повинна допомагати тим же працівникам проявляти їх інші здібності та проявляти винахідливість. Штучний інтелект допомагає продавцям супроводжувати клієнтів високоякісним сервісом на всіх етапах його шляху до покупки, підвищуючи його продуктивність. Рішення ШІ оптимізуються відповідно до кожного співробітника організації, використовуючи хмарні інструменти для підвищення їх ефективності та впевненості у роботі. Прикладом такої взаємодії стає економія балансу робочого часу працівника та отримання нових умінь, оскільки за дослідженнями, 65% фонду робочого часу займають буденні завдання з якими мережа систем справляється набагато швидше[2].

ШІ також використовується для аналізу настроїв ринку та прогнозування змін у поведінці споживачів. Аналіз настроїв передбачає використання методів обробки природної мови (NLP) для аналізу публікацій у соціальних мережах, відгуків клієнтів та інших джерел відгуків клієнтів, щоб оцінити загальне ставлення до певного продукту, бренду чи галузі. Аналізуючи настрої, компанії можуть отримати уявлення про вподобання клієнтів і прийняти обґрунтовані рішення щодо розробки продуктів і маркетингових стратегій[3].

Окрім аналізу ринкових тенденцій, ШІ також використовується для моніторингу та аналізу конкурентів. Відстежуючи діяльність конкурентів, підприємства можуть отримати уявлення про їхні стратегії, сильні та слабкі сторони та використовувати цю інформацію для формування власної стратегії. Алгоритми штучного інтелекту можуть допомогти компаніям аналізувати дані про конкурентів із різних джерел, таких як соціальні мережі, стрічки новин і ринкові звіти, для визначення тенденцій та закономірностей.

Штучний інтелект став важливим інструментом інвестування в акції, оскільки він дозволяє інвесторам обробляти великі обсяги даних і приймати обґрунтовані інвестиційні рішення на основі прогнозової аналітики[4].

Ще однією перевагою використання ШІ є можливість автоматизації процесу. За допомогою автоматизованих алгоритмів, ШІ може аналізувати та інтерпретувати дані без необхідності втручання людини. Це дозволяє економити час та зменшувати можливість людської помилки при аналізі даних.

Однак, використання ШІ має свої виклики. Одним з найбільших викликів є необхідність забезпечення точності та достовірності даних. ШІ може бути помилковим, якщо йому надати неточні або недостовірні дані. Крім того, ШІ не завжди може інтерпретувати складні та суб'єктивні дані, такі як смак та естетичні переваги.

Ще одним викликом є етичні питання використання ШІ. ШІ може збирати та обробляти величезну кількість особистих даних про користувачів, що може порушувати їхню приватність та безпеку. Крім того, використання ШІ може вплинути на зайнятість та змінити природу роботи в бізнесі.

За даними досліджень, прогностичні моделі сьогодні є найвигіднішими. З їх використанням можна опрацювати великі дані про поведінку потенційних споживачів, агрегувати дані не тільки щодо їх онлайн-поведінки, а й зі смарт-носіїв, з якими вони взаємодіють. Сьогодні, джерелами інформації в маркетингових дослідженнях можуть бути як дані про покупки клієнта, так і про поведінку, не пов'язану із придбанням товару чи послуги.

Крім аналізу ринкових тенденцій штучний інтелект має широке застосування в багатьох галузях: медицині, транспортних технологіях та інших. Не можна не відзначити застосування ШІ в ігровій індустрії. Ця техніка передбачає використання алгоритмів для створення елементів гри, таких як рівні, квести та навіть цілі світи, на основі набору попередньо визначених правил. Це дозволяє розробникам створювати великі, різноманітні та привабливі ігрові середовища без необхідності вручну проектувати кожен аспект гри. Ігри тепер використовують алгоритми, керовані штучним інтелектом, для аналізу поведінки та вподобань гравців, що дозволяє їм адаптувати ігровий досвід для окремих гравців. Це може включати коригування рівнів складності. Крім того, розробники можуть використовувати інструменти на основі штучного інтелекту для оптимізації різних аспектів створення ігор, від проектування персонажів і середовища до тестування та налагодження. Розробники можуть приділити увагу створенню більш складного та цікавого контенту для гравців. Штучний інтелект також застосовується у створенні більш реалістичного та привабливого ігрового середовища. У багатьох сучасних іграх є розумні персонажі, які можуть думати та реагувати на дії гравця в реальному часі. Це робить гру більш складною та захоплюючою, оскільки гравці повинні адаптуватися до мінливої ситуації. Часто в ігровій індустрії застосовується так званий слабкий штучний інтелект (вузкий ШІ) – це штучний інтелект, який реалізує певну частину своїх можливостей, тобто зосереджений на одній вузькій сфері. Він застосовується для вирішення певного класу задач. Сильний штучний інтелект (СШІ), або загальний штучний інтелект, або штучний генералізований інтелект (АГІ) – це штучний інтелект, який може успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, котру може виконати людина. Сильний ШІ зможе розвиватись майже експоненціально і за доли секунди перевершити здібності людського розуму в десятки чи мільйони разів. Треба зазначити, що при створенні відеоігор використовується так званий ігровий штучний інтелект – це набір програмних методик, які використовуються у відеоіграх для створення ілюзії інтелекту в поведінці персонажів, керованих комп'ютером. Так алгоритми машинного навчання можуть створювати індивідуальні ігрові стратегії для кожного гравця, що враховують його особливості та ігровий стиль. Ще одна сфера, де штучний інтелект значно вплинув на ігрову індустрію це адаптивний геймплей. Адаптивний геймплей означає здатність гри регулювати складність, темп і механіку на основі рівня навичок і вподобань гравця. Це досягається завдяки використанню алгоритмів машинного навчання, які аналізують поведінку гравців і в режимі реального часу коригують параметри гри. Нейромережі можуть до-

помогти визначити поведінку гравців та створювати ігрових персонажів, які можуть взаємодіяти з гравцями на більш реалістичному рівні. Ігровий ШІ крім методів традиційного штучного інтелекту, включає також алгоритми теорії керування, робототехніки, комп'ютерної графіки та інформатики у цілому.

Конкуренти ШІ. Серед актуальних інструментів пошуку та збирання інформації також виокремлюють вже популярні SMM, SEO та широке використання «мобільної реклами» [5]. SMM (social media marketing) – метод маркетингу, що спеціалізується на використанні соціальних мереж для функціонування спільнот осіб, зацікавлених у певній тематиці, збуту продукції, покращення іміджу, спілкування та вивчення потреб цільової аудиторії [6].

Соціальні мережі, які забезпечують підприємствам прямий контакт із цільовою аудиторією, уможливають також детальне вивчення цієї аудиторії. Правильне використання цього інструменту дає маркетологам змогу створювати спільноти прихильників та лояльних споживачів, розвивати розуміння образу та пріоритетів споживача, способів прийняття рішень про покупку. SEO (search engine optimization) – метод маркетингу, що передбачає оптимізацію та налагодження видавання інформації про компанію в пошукових системах мережі Інтернет [7]. Використання SEO забезпечує диференціацію підприємства в Інтернет та розуміння семантичних запитів клієнтів. SEO-аналітика надає підприємствам інструменти аналізу потоку, можливість експериментувати із контентом та наданням ціннісної пропозиції підприємства в Інтернет.

Технології «мобільної реклами» – комплекс інструментів взаємодії із сегментами споживачів через мобільні пристрої. Смартфон вже зайняв першу сходинку в переліку каналів комунікації підприємства та споживача. Саме тому сьогодні більшість підприємств середнього та великого масштабу розробляють додатки для власної компанії, мобільні версії веб-сторінок, чат-ботів, активно використовують додану реальність у комунікаціях та представленні продукту. Швидкими темпами розвиваються стартап-компанії, орієнтовані на збирання інформації про споживача з використанням мобільних пристроїв.

Перелічені технології на сьогодні актуальні та активно використовуються для цілей підприємств. Вже відома, проте недостатньо представлена в маркетингових дослідженнях зовсім інша група технологій, які можуть революційно змінити бачення та інструментарій маркетингових досліджень у майбутньому. Беручи до уваги все більше залучення людей до онлайн-середовища та можливі періоди ізоляції людей від переміщення в непередбачуваних обставинах, використання новітніх онлайн-технологій у маркетингових дослідженнях є не тільки можливістю, але й необхідністю, зважаючи на істотне зростання можливостей штучного

інтелекту, позиції якого в маркетингу ставатимуть дедалі міцнішими.

Висновки. Загалом використання штучного інтелекту в аналізі ринкових тенденцій і прогнозуванні змін у бізнес-середовищі дає підприємствам багато переваг. Надаючи своєчасну та точну інформацію, штучний інтелект може допомогти підприємствам приймати обґрунтовані рішення, покращувати свою діяльність і залишатися попереду конкурентів. Синергія ШІ та стратегічного управління – це потужний інструмент для максимізації потенціалу бізнесу. Інтегрувавши ШІ у стратегічне управління, бізнеси можуть використовувати обґрунтовані дані, автоматизувати рутинні завдання та передбачати майбутні тенденції. Хоча існують виклики, пов'язані з впровадженням ШІ, переваги значно переважають недоліки. Впровадження штучного інтелекту у різні галузі діяльності людини – економічної, технічної, медичної, соціально-культурної та ін. відкриває принципово нові можливості для людини. Так застосування штучного інтелекту в різних аспектах ігрової індустрії становиться все більш потужною і вирішальною. Оскільки технологія ШІ продовжує розвиватися, можна очікувати ще більше інноваційних застосувань ШІ в різноманітних бізнес-середовищах.

Список літератури

1. Söhnke M. Bartram, Jürgen Branke, Mehrshad Motahari – Artificial Intelligence in Asset Management, Wiley, 1st edition, 2021, 320 pages, ISBN 978-1-952927-02-7.
2. Кравчук, І.А. & Бисикало, О.В. (2011). Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології обробки природномовних текстів. Системи обробки інформації, 3(93), 7–9.
3. Hewlett Packard Enterprise, What is AI in Finance? URL: <https://www.hpe.com/us/en/what-is/ai-in-finance.html>
4. Jessica Powers. How AI Trading Technology Works for Stock Investors. URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-trading-stock-market-tech>
5. Штучний інтелект у маркетингу: як AI-алгоритми вдосконалюють онлайн-рекламу? Конференція AI. URL: <https://aiconference.com.ua/uk/news/iskusstvenniy-intellekt-v-marketinge-kak-ai-algoritmi-sovershenstvuyutonlayn-reklamu-93972>.
6. Bit K. (2019). 5 способів використання машинного навчання у сфері маркетингу. URL: <https://coworkingplatforma.com/ua/blog/5-sposobiv-vikoristanna-masinnogo-navcanna-u-sferi-marketingu>.
7. Ерешко А.І., Сотніков Ю.М. Перспективи використання маркетингових онлайн-досліджень в інноваційному розвитку економіки регіону. Бізнес-навігатор. 2018. № 2. С. 63–66.